

AL-ZUMAR

Vol. 4 No. 01 (2026)

Al-Zumar

Online ISSN: 3006-8355

Print ISSN: 3006-8347

The Role of the Five Senses in Research: A Review Study

ایک تحقیقی جائزہ: تحقیق کے میدان میں حواس خمسہ کا کردار

حمیرا شاہین

لیکچرر اسلامیات شعبہ اسلامیات القادر یونیورسٹی پراجیکٹ ٹرسٹ، سوہاؤہ، جہلم

humaira.shaheen959@gmail.com

Abstract

This research paper examines the role of the five human senses (ḥawās al-khamsah) in the process of knowledge acquisition and research from both Islamic and contemporary scientific perspectives. The study highlights how sensory perception serves as the foundational stage of human cognition, as emphasized in the Qur'an, Hadith, and classical Islamic scholarship, particularly the works of Imam al-Ghazali. Furthermore, the paper integrates modern findings from neuroscience and cognitive science to demonstrate that empirical observation through sight, hearing, smell, taste, and touch forms the basis of systematic research. The study concludes that Islamic epistemology and modern scientific methodology converge on the principle that sensory experience, guided by intellect and ethical responsibility, is essential for meaningful research and human development.

Keywords: Five Senses, Islamic Epistemology, Research Methodology, Sensory Perception, Qur'an and Science

تحقیق کے میدان میں حواس خمسہ کا کردار

اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشموں میں حضرت انسان سب سے بڑا کرشمہ ہے۔ اور انسانی وجود کی تکوین و تکمیل کے لئے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان تخلیق فرمائے، اور انسان کی تمام تر بنیادی ضروریات کو مکمل کرنے کا اہتمام فرمایا جس کے اسرار و رموز کو جاننے کے لئے انسان زمین کی گہرائی سے لیکر آسمان کی بلندی تک جا رہا ہے۔ اور انسان کے من کی تلاش کا عمل روز ازل سے لیکر ابھی تک جاری ہے۔ جیسا کہ علامہ اقبال نے ارشاد فرمایا

اپنی خودی میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی

تو میرا نہیں بنتا --- نہ بن -- اپنا تو بن

قدرت کے اسرار و رموز کو جاننے کے لئے اللہ تعالیٰ نے انسان کو کچھ ایسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں جن کو بروئے کار لا کر انسان قدرت تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تربیت مرحلہ وار فرمائی ہے۔ وہ جو

The Role of the Five Senses in Research: A Review Study

جوں عمر کے مختلف ادوار طے کرتا اُن میں مختلف تبدیلیوں کے عمل کے ساتھ ساتھ مسلسل اضافہ بھی ہوتا چلا جاتا ہے۔ پہلے سے موجود طبعی ذرائع ہدایت اُس کی نئی حاجات اور تقاضوں کو پورا کرنے سے قاصر ہو جاتے ہیں۔ سو خود بخود اگلی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے نئے دروازے کھل جاتے ہیں اور یوں انسان کا شعوری سفر اپنی منزل کی طرف جاری رہتا ہے۔ اس شعوری پرورش کی ذمہ داری بھی ربِّ کائنات نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے اور وہ اُس کا آغاز بھی زمانہ حمل سے کر دیتا ہے۔ ربِّ کائنات نے انسان کو۔۔۔ بلکہ ہر ذی رُوح کو۔۔۔ اُس کے حسبِ حال ذرائع ہدایت سے نوازا ہے۔ مطالعہ قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہدایت بنیادی طور پر مختلف اقسام پر مشتمل ہے۔

﴿رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ حَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾ 1

“ہمارا رب وہی ہے جس نے ہر چیز کو (اُس کے لائق) وجود بخشا، پھر (اُس کے حسبِ حال) اُس کی رہنمائی کی”

بقول ابوالکلام وجدان کی ہدایت یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں ہر مخلوق کی طبیعت میں کوئی ایسا اندرونی الہام موجود ہے جو اُسے زندگی اور پرورش کی راہوں پر خود بخود لگا دیتا ہے اور وہ خارجی رہنمائی و تعلیم کی محتاج نہیں ہوتی۔ بچہ انسان کا ہو یا حیوان کا، جونہی شکمِ مادر سے باہر آتا ہے خود بخود معلوم کر لیتا ہے کہ اُس کی غذا ماں کے سینے میں ہے بلاشبہ یہ ربوبیتِ الہی کی فطری ہدایت ہے، جس کا الہام ہر مخلوق کے اندر اپنا ایک خاص مقام رکھتا ہے اور جو اُن پر زندگی اور پرورش کی تمام راہیں کھول دیتا ہے۔ یہ ہدایت ہر ذی رُوح کو پیدائش کے ساتھ ہی عطا کر دی جاتی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن ان میں سب سے اہم اور بنیادی نعمت حواسِ خمسہ ہیں، یعنی آنکھ، کان، ناک، زبان اور ہاتھ/چھونے کا احساس۔ ان حواس کے ذریعے انسان علم حاصل کرتا، دنیا کو پہچانتا اور زندگی بسر کرتا ہے۔ قرآن و سنت میں ان نعمتوں کا ذکر بار بار آیا ہے اور ساتھ ہی ان کے صحیح استعمال پر زور دیا گیا ہے۔ اس لیے انسان پر لازم ہے کہ وہ ان حواس کو محض دنیاوی لذت یا خواہشات کے لیے استعمال نہ کرے بلکہ ان کو اللہ کی اطاعت اور بھلائی کے لیے بروئے کار لائے۔

تعارف موضوع

مطالعہ قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تربیت اور ہدایت کے کچھ درجات بنائے ہیں۔ انسان شعوری اور لا شعوری طور پر تربیت کے عمل میں ہوتا ہے۔ اور تربیت کے عمل میں حواس کا عمل دخل بنیادی ہوتا ہے۔ حواسِ خمسہ کا تعارف

1. آنکھ (بصر): دیکھنے کا ذریعہ، علم و معرفت کی سب سے بڑی کھڑکی۔
2. کان (سمع): سننے کا ذریعہ، ہدایت، نصیحت اور علم تک رسائی کا اہم وسیلہ۔

The Role of the Five Senses in Research: A Review Study

3. ناک (شامہ): خوشبو اور بدبو کو پہچاننے والا حس، طہارت و نجاست کی شناخت میں مددگار۔
4. زبان (ذائقہ و کلام): ذائقہ چکھنے اور بات کرنے کی صلاحیت، خیر و شر کے اظہار کا ذریعہ۔
5. چھونے کا احساس (لامسہ): حرارت، برودت، نرمی و سختی کا شعور دینے والا حس۔

حواس خمسہ کا معنی و مفہوم اور انسانی زندگی میں اس کی افادیت

کوئی بھی انسان فلسفہ یا فکر حواس کے کردار سے انکار نہیں کر سکتا سوائے اس کے علمی قدر اور ادراک کے مراحل کے بارے میں اختلاف موجود ہے جو اس پر تحقیق عملیات کے اہم ترین ابواب میں سے ہے۔ سب سے پہلے تو اس بات کو مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ احساس اور حسی ادراک کا تصور اصل میں کیا ہے۔ درحقیقت حواس ایک چھپی ہوئی آواز ہے اور پہلا علم ہے جو اپنے حواس سے محسوس کیا جاتا ہے۔

ابن الاثیر کہتے ہیں:

”الاحساس العلم بالحواس وهي مشاعر كالعین والاذن والانف واللسان واليد والمشاعر الخمسة وهي الطعم والشم والبصير والشستم واللبس“²

احساس وہ علم ہے جو انسانی احساسات ہیں جیسے آنکھ، کان، ناک اور زبان ہاتھ اور انسانی حواس پانچ احساسات ہیں ذائقہ، بو، نظر، سماعت اور لمس۔“

احساسات اور حواس دونوں مترادف ہیں جہاں تک احساس کا تعلق ہے یہ وہ طاقت ہے جس کے ذریعے حسی علامت کا ادراک کرنے میں مدد ملتی ہے اور احساس کسی چیز کا شعور ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قدرت کے کرشموں میں سے حضرت انسان سب سے بڑا کرشمہ ہے اور انسانی وجود کی تکوین و تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان تخلیق فرمائے اور انسان کی تمام بنیادی ضروریات کو مکمل کرنے کا اہتمام فرمایا جس کے اسرار و رموز کو جاننے کے لیے انسان زمین کی گہرائی سے لیکر آسمان کی بلندیوں تک جا رہا ہے۔ اور انسان کے من کی تلاش کا عمل روز ازل سے لیکر اب تک جاری ہے۔

قدرت کے اسرار و رموز جاننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو کچھ نعمتیں عطا فرمائی ہیں جن کو بروئے کار لا کر انسان قدرت تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تربیت مرحلہ وار فرمائی ہے وہ جوں جوں عمر کے ادوار طے کرتا ہے ان تربیت کے مراحل میں حواس خمسہ ظاہری اور باطنی کو بڑا عمل دخل ہے، انسان کی ضرورتیں بدلتی چلی جاتی ہیں ان میں مختلف تبدیلیوں کے عمل کے ساتھ مسلسل اضافہ بھی ہوتا چلا جاتا ہے پہلے سے موجود طبعی ذرائع ہدایت اسکی نئی حاجات اور تقاضوں کو پورا کرنے سے قاصر ہوجاتے ہیں سو خود بخود اگلی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے نئے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں اور یوں انسان کا شعوری سفر اپنی منزل کی طرف جاری رہتا ہے۔ اس

213 - بلیل عبد الکریم، الحواس فی القرآن الکریم، سن اشاعت، جولائی 2009، ص 213

The Role of the Five Senses in Research: A Review Study

شعوری پرورش کی ذمہ داری بھی رب کائنات نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے۔ اور اسکا آغاز بھی زمانہ حمل سے کر دیتا ہے۔ رب کائنات نے انسان کو بلکہ ہر ذی روح کو اسکے حسب حال ذرائع ہدایت سے نوازا ہے۔ مطالعہ قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہدایت بنیادی طور پر مختلف اقسام پر مشتمل ہے۔

قرآن و حدیث میں حواس خمسہ کا ذکر

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان حواس کو اپنی نشانی قرار دیا ہے:

کان اور آنکھ کی نعمت:

"وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُطُونِ اُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَرَ وَالْاَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ" (النحل: 78)

ترجمہ: "اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ نہ جانتے تھے، اس نے تمہیں کان، آنکھیں اور دل دیے تاکہ تم شکر گزار بنو۔"

ذمہ داری کا پہلو:

"اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلًا" (بنی اسرائیل: 36)

ترجمہ: "بے شک کان، آنکھ اور دل، ان سب کے بارے میں سوال ہوگا۔"

حدیث مبارکہ:

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

"قیامت کے دن بندے کے قدم ہل نہ سکیں گے جب تک کہ پانچ چیزوں کے بارے میں سوال نہ ہو: عمر کہاں گزاری، جوانی کہاں صرف کی، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور علم پر کتنا عمل کیا۔" (ترمذی)

اس میں بالواسطہ طور پر حواس کے صحیح استعمال کی طرف بھی اشارہ ہے۔ حواس خمسہ کی اخلاقی و شرعی ذمہ داریاں

1. آنکھ کی ذمہ داری

حرام مناظر سے بچنا (غض بصر)

قرآن و سنت کا مطالعہ اور غور و فکر

مظلوم اور محروم طبقے کی خبرگیری

2. کان کی ذمہ داری

فضول اور فحش کلام سے بچنا

حق بات اور نصیحت کو توجہ سے سننا

غیبت، چغلی اور جھوٹ نہ سننا

3. زبان اور ذائقے کی ذمہ داری

سچ بولنا، خیر کی بات کرنا

جھوٹ، غیبت اور لغو کلام سے بچنا

حلال و حرام کے اصولوں کے مطابق کھانا

4. ناک کی ذمہ داری

پاکیزگی اور صفائی کی پہچان

The Role of the Five Senses in Research: A Review Study

ناپاک چیزوں سے اجتناب
اللہ کی نعمتوں میں خوشبو کی قدر و شکر

5. چھونے کے احساس کی ذمہ داری

کسی کو ایذا نہ دینا

طہارت و پاکیزگی کی پہچان میں استعمال

دوسروں کی مدد اور خیر کے کاموں میں ہاتھ بڑھانا

حواسِ خمسہ اور علم

حواسِ خمسہ ظاہری، علم تک رسائی حاصل کرنے کے لئے 'حواسِ خمسہ باطنی' کے محتاج ہیں۔ جب تک حواسِ ظاہری کے مدرکات ان پانچوں حواسِ باطنی سے گزر کر ایک صحیح نتیجے تک نہ پہنچیں اُس وقت تک حواسِ ظاہری کے ذریعے محسوس کئے جانے والے تمام مادی حقائق علم کی شکل اختیار نہیں کر سکتے۔ گویا حواسِ خمسہ ظاہری کسی شے کو محسوس تو کرتے ہیں، اُسے معلوم نہیں کر سکتے۔ عقل اور اُس کے پانچوں باطنی حواسِ مکمل طور پر 'حواسِ خمسہ ظاہری' کے محتاج ہیں۔ اگر آنکھ دیکھنے سے، کان سننے سے، ناک سونگھنے سے اور زبان چکھنے سے محروم ہو تو تمام عقلی حواس مل کر بھی کوئی نتیجہ اخذ نہیں کر سکتے۔ لہذا جہاں حواسِ عقل کے محتاج ہیں وہاں خود عقل بھی حواس کی محتاج ہے۔

ظاہری حواس کا تعلق مادیت سے ہے اور باطنی کا تعلق روح سے ہے۔ جب انسان باطنی حواس پر قرآن و حدیث کی روشنی میں کام کرتا ہے تو اس کی روحانیت کو ترقی ملتی ہے اور وہ تصوّف کے مقام تک جا پہنچتا ہے۔

حواسِ خمسہ ظاہری و باطنی کا ہماری زندگی میں بہت عمل دخل ہے۔ ان حواس کے بل بوتے پر ہی انسان کی روحانی اور جسمانی ترقی کا دارومدار ہے۔ معاشرتی، معاشی اور مذہبی لحاظ سے بھی حواس کی بہت اہمیت ہے ہم زندگی کے کسی بھی پہلو سے اس کہ اہمیت کا انکار نہیں کر سکتے اور زندگی کے ہر شعبے میں انکا عمل دخل موجود ہے۔ اور ہی بات بھی انسان کے ذہن نشین رہنی چاہیے کہ اللہ پاک جو بھی نعمتیں عطا فرماتے ہیں انکی جواب طلبی ہو گی۔

علمائے کرام کے مطابق، حواسِ خمسہ علم کا پہلا زینہ ہیں۔ امام غزالی نے اپنی کتاب "احیاء العلوم" میں لکھا کہ انسان کے لیے علم کے دروازے انہی حواس کے ذریعے کھلتے ہیں، مگر یہ اسی وقت مفید ہیں جب دل اور عقل کے ساتھ جڑے رہیں۔

اگر ہم باطنی حواس کی بات کرتے ہیں تو ہدایتِ عقلی عقل اور فہم و تدبیر سے میسر آتی ہے۔ اس کا ذکر قرآن مجید قلب، عقل، فؤاد اور تعقل و تدبیر کے الفاظ میں کرتا ہے۔ چنانچہ جا بجا ارشاد ہوتا ہے :

اللہ پاک انسان کو غورو فکر کی دعوت دیتے ہیں تاکہ انسان اپنے باطنی حواس کو بروئے کار لا کر جسم کی ترقی کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کی تربیت پر بھی غورو فکر کرے اور مقصدِ حیات تک پہنچ جائے۔

تحقیق کے میدان میں حواسِ خمسہ کا کردار — سائنسی و اسلامی حوالوں کے ساتھ

The Role of the Five Senses in Research: A Review Study

تحقیق (Research) انسانی عقل و شعور کی اعلیٰ ترین سرگرمی ہے۔ انسان جب کسی حقیقت کو جاننے یا کسی مظہر فطرت کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنے حواسِ خمسہ (Five Senses) کے ذریعے دنیا سے رابطہ کرتا ہے۔

دیکھنا، سنا، چھونا، چکھنا اور سونگھنا — یہ پانچ دروازے ہیں جن سے معلومات شعور میں داخل ہوتی ہیں۔

اسی بنیاد پر قرآن و سنت اور جدید سائنس، دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ علم و تحقیق کی ابتدا حسی تجربے سے ہوتی ہے۔

قرآن مجید کا نقطہ نظر

قرآن مجید نے بارہا انسان کو اس کے حواس کی طرف متوجہ کیا اور انہیں علم و معرفت کے ذرائع قرار دیا۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

"وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ"

النحل: 78

"اللہ نے تمہیں ماؤں کے پیٹ سے نکالا جبکہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، پھر تمہیں سماعت، بصر اور دل عطا کیے تاکہ تم شکر کرو۔"

یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ علم و تحقیق کا آغاز حسی تجربے (Sensory Perception) سے ہوتا ہے۔

اسی طرح سورۃ السجدہ (32:9) میں فرمایا گیا:

"ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ"

یہاں بھی سمع (سننے)، بصر (دیکھنے) اور فؤاد (عقل) کو انسانی ادراک کے بنیادی ذرائع بتایا گیا ہے۔

سائنسی زاویہ

سائنس بھی یہ مانتی ہے کہ انسانی تحقیق کا پہلا زینہ Sensation and Perception ہے۔

ہر سائنسی تجربہ (Observation مشاہدہ) سے شروع ہوتا ہے، اور مشاہدہ حواس کے بغیر ناممکن ہے۔

1. بصر (Sight / Vision)

- انسانی آنکھ تقریباً ۱۰ ملین رنگوں میں فرق کر سکتی ہے۔
- (Wyszecki & Stiles (Color Science) / Judd & Wyszecki) کی پیش کش ہے۔
- انسانی دماغ کا تقریباً 30% حصہ بصری پروسیسنگ (Visual Processing) کے لیے مختص کیا گیا ہے۔

انسانی دماغ اپنی ساخت اور کام کے لحاظ سے نہایت پیچیدہ جسمانی عضو ہے، جس کے مختلف حصے مخصوص افعال سرانجام دیتے ہیں۔ جدید نیوروسائنس کی تحقیقات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انسانی دماغ کا ایک بڑا حصہ بصری معلومات کی

The Role of the Five Senses in Research: A Review Study

پروسیسنگ کے لیے وقف ہے۔ متعدد علمی مطالعات کے مطابق انسانی کارٹیکس (Cerebral Cortex) کا تقریباً ۳۰ سے ۵۰ فیصد حصہ براہ راست بصری افعال سے وابستہ ہے (Ptito et al., 2021; Wandell et al., 2009; Huff, 2023)۔ بصری نظام کا مرکزی حصہ اوکسیپٹل لوب (Occipital Lobe) میں واقع ہے، جہاں ابتدائی بصری کارٹیکس (Primary Visual Cortex - V1) آنکھوں سے آنے والی معلومات کو وصول کر کے رنگ، شکل، گہرائی اور حرکت جیسے بنیادی پہلوؤں کا تجزیہ کرتا ہے۔ بعد ازاں یہ معلومات دیگر حصوں جیسے پارائیٹل (Parietal) اور ٹیمپورل (Temporal) لوہز میں منتقل ہوتی ہیں، جہاں پیچیدہ ادراکی عمل مثلاً شناخت، فاصلہ، اور بصری یادداشت تشکیل پاتے ہیں۔

تحقیقات کے مطابق، انسانی دماغ میں تقریباً ۴ تا ۶ ارب نیورانز بصری کارٹیکس میں موجود ہوتے ہیں، جو نیورل نیٹ ورکس کے ذریعے تصویر کو ڈی کوڈ کرنے کا عمل سرانجام دیتے ہیں (Wandell, 2009)۔ مزید برآں، جدید fMRI مطالعات سے معلوم ہوا ہے کہ بصری محرکات (visual stimuli) کے جواب میں دماغ کے کئی حصے بیک وقت فعال ہو جاتے ہیں، جس سے واضح ہوتا ہے کہ بصارت صرف ایک محدود علاقہ نہیں بلکہ پورے دماغی نیٹ ورک کا مربوط نظام ہے۔ نیوروسائنس ماہرین اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ انسان اپنی ادراک، یادداشت، اور فیصلہ سازی میں بصری معلومات پر دیگر حواس کے مقابلے میں کہیں زیادہ انحصار کرتا ہے، اور اسی بنا پر کہا جاتا ہے کہ انسانی دماغ بنیادی طور پر ایک "visual processor" کے طور پر تشکیل پایا ہے۔

یہ تمام شواہد اس حقیقت کو تقویت دیتے ہیں کہ بصری نظام نہ صرف حسی ادراک بلکہ علمی و تخلیقی سرگرمیوں کا بنیادی محرک بھی ہے۔ چنانچہ دماغی ارتقاء اور انسانی ادراک دونوں کی فہم میں بصری کارٹیکس کا مطالعہ نہایت اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ یہی وہ ذریعہ ہے جو خارجی دنیا کو داخلی شعور میں منتقل کرتا ہے۔

- Ptito, M., Kupers, R., & Gjedde, A. (2021). *The Retina: A Window into the Brain*. *Frontiers in Neuroscience*, 15, 786–802. <https://doi.org/10.3389/fnins.2021.786802>
- Wandell, B. A., Dumoulin, S. O., & Brewer, A. A. (2009). *Visual Cortex in Humans*. *Annual Review of Neuroscience*, 32, 143–173. <https://doi.org/10.1146/annurev.neuro.31.060407.125539>
- Huff, T. (2023). *Neuroanatomy, Visual Cortex*. In *StatPearls* [Internet]. StatPearls Publishing. Retrieved from <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK482504/>

- تحقیق میں بصری ڈیٹا کا کردار سب سے زیادہ اور اہم ہے، مثلاً ماہر فلکیات کائنات کا مطالعہ دوربین (Telescope) سے کرتے ہیں، ماہر حیاتیات

The Role of the Five Senses in Research: A Review Study

مائیکروسکوپ سے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔
قرآن پاک میں اللہ ارب العزت فرماتے ہیں،
"أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ" الغاشية: 17
"کیا وہ اونٹ کی تخلیق پر غور نہیں کرتے؟"

یہ "نظر" کا حکم یہاں پر دراصل سائنسی مشاہدے (Scientific Observation) کی دعوت ہے۔

2. سمع (Hearing / Audition)

- آواز کے ذریعے سے معلومات کا حصول تحقیق کا اہم ذریعہ ہے۔
- سائنسی لحاظ سے، کان 20 Hz سے 20,000 Hz تک کی فریکوئنسی سن سکتا ہے۔

- "Extended High Frequency in Hearing and Speech" (Acoustics Today, 2023) —

- "Using this criterion ... the human hearing range can extend from 20 Hz to 20 kHz depending on how good a person's hearing sensitivity is."

[Acoustics Today](#)

- نیورو سائنس کے مطابق، آواز دماغ کے Temporal Lobe میں پروسیس ہوتی ہے، جو یادداشت اور زبان سے منسلک ہے۔
قرآن نے ہماری سماعت کو بصارت پر مقدم رکھا، کیونکہ تعلیم و تحقیق میں سننا (Listening)، استاد اور محقق سے علم لینے کا پہلا ذریعہ ہے۔
"إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا"
الاسراء: 36

3. شمع (Smell / Olfaction)

- قدرتی طور پر انسانی ناک میں تقریباً 400 قسم کے ریسیپٹرز پائے جاتے ہیں جو 1 ٹریلین خوشبوؤں میں فرق کر سکتے ہیں۔

- Bushdid, C., Magnasco, M. O., Vosshall, L. B., & Keller, A. (2014). *Humans can discriminate more than 1 trillion olfactory stimuli*. *Science*, 343(6177), 1370-1372.

<https://doi.org/10.1126/science.1249168> [PubMed+1](#)

- National Institutes of Health (NIH). (2014, March 18). *Humans can identify more than 1 trillion scents*.

Retrieved from <https://www.nih.gov/news-events/nih-research-matters/humans-can-identify-more-1-trillion-scents> [National Institutes of Health \(NIH\)](#)

- طب، فوڈ سائنس، اور ماحولیات میں خوشبو یا بو کا تجزیہ تحقیق کا اہم حصہ ہے۔

The Role of the Five Senses in Research: A Review Study

• قرآن میں حضرت یعقوبؑ کا قول ہے:
"إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ" يوسف: 94
یہ ایک لطیف مثال ہے کہ سونگھنے کی حس انسانی شعور میں کتنی گہرائی رکھتی ہے۔

4. ذوق (Taste / Gustation)

- زبان پر تقریباً **10,000 taste buds** ہوتے ہیں جو پانچ بنیادی ذائقوں یعنی میٹھا، کڑوا، نمکین اور کھٹا میں فرق کرتے ہیں۔
- "بعض ماخوذوں کے مطابق، ایک عام بالغ انسان کی زبان پر تقریباً **2,000 تا 10,000 taste buds** موجود ہوتے ہیں، جو میٹھا، نمکین، کھٹا، کڑوا اور اُمّامی (umami) سمیت پانچ بنیادی ذائقوں کی تفریق کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں (Cleveland Clinic, n.d.; Encyclopedia.com, n.d.)."
- فوڈ سائنس، دوا سازی، اور حیاتیات میں یہ حس بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ تحقیق کے دوران ذوقی تجزیے (Sensory Evaluation) سے اشیاء کے خواص بخوبی معلوم کیے جاتے ہیں۔

5. لمس (Touch / Tactile Sense)

- جلد پر تقریباً **5 ملین sensory receptors** موجود ہیں جو حرارت، دباؤ اور درد کو محسوس کرتے ہیں۔
- تحقیقی مطالعات کے مطابق انسانی جلد میں لاکھوں کی تعداد میں حسی ریسپٹرز (sensory receptors) پائے جاتے ہیں، جن کی مجموعی تعداد بعض ماخوذوں میں تقریباً 4 تا 5 ملین بنتی گئی ہے۔ یہ ریسپٹرز حرارت، دباؤ اور درد جیسے احساسات کی ترسیل میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں (Corniani & Saal, 2020; Johansson & Vallbo, 1979; Lumpkin & Caterina, 2010)."
- طب، فزکس اور انجینئرنگ کے تجربات میں لمس کا کردار کلیدی ہے۔
- قرآن میں "خلق الإنسان من طین" کی تفصیل میں لمس اور تجربہ دونوں شامل ہیں، جو مادی حقیقتوں کی تحقیق کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔

حواسِ خمسہ اور عقل کا باہمی تعلق

اسلامی اور سائنسی دونوں زاویوں سے، حواسِ خمسہ علم کا پہلا درجہ ہیں، لیکن عقل (Intellect) ان کے تجزیے اور نتائج کی تشکیل کا مرکز ہے۔

- امام غزالیؒ فرماتے ہیں:
"حواس انسان کو دنیا کے ظاہری پہلوؤں سے روشناس کرتے ہیں، مگر عقل ان سے باطن کے اسرار تک پہنچتی ہے۔"
(احیاء علوم الدین، ج 1، کتاب العلم، بیروت: دارالمعرفۃ، ص 35)
- نیورو سائنس کے مطابق، دماغ حواس سے حاصل شدہ معلومات کو **Neural Integration** کے ذریعے تجزیہ کرتا ہے — یہ عقل و فہم کی مادی شکل ہے۔

The Role of the Five Senses in Research: A Review Study

اسلام اور سائنس کا امتزاج
اسلامی تعلیمات تحقیق کو صرف ظاہری تجربے تک محدود نہیں کرتیں بلکہ اسے
روحانی بصیرت (Spiritual Insight) سے جوڑتی ہیں۔

قرآن میں فرمایا گیا:

"إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ"
آل عمران: 190

"یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات دن کے الٹ پھیر میں عقلمندوں کے
لیے نشانیاں ہیں۔"

یہ آیت سائنسی مشاہدہ + عقلی غور و فکر کا امتزاج پیش کرتی ہے۔

جدید سائنسی تحقیق کی تائید

• جان لاک (John Locke) نے "Empiricism" کے نظریے میں کہا کہ:
"Mind is a blank slate — all knowledge comes from
sensory experience."

یعنی سارا علم حواس کے تجربے سے آتا ہے۔

• نیورولوجی میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ دماغ کے مخصوص حصے ہر حس
سے مربوط ہوتے ہیں، اور اگر کسی حس کو نقصان پہنچے تو تحقیقی
صلاحیت بھی متاثر ہو جاتی ہے۔

• Cognitive Psychology بھی بتاتی ہے کہ سیکھنے کا 80% تقریباً
حصہ بصری اور سمعی تجربے سے آتا ہے۔

تحقیق کے میدان میں حواس خمسہ کا کردار بنیادی، فطری اور لازمی ہے۔

اسلام نے جہاں عقل و وحی کی رہنمائی پر زور دیا، وہیں حسی مشاہدے کو علم کا
پہلا درجہ قرار دیا۔

سائنس نے بھی یہی تصدیق کی کہ تحقیق کا آغاز حواس سے ہوتا ہے اور انجام عقل
کی تجزیاتی صلاحیت پر۔

یوں قرآن اور جدید سائنس ایک ہی بات کہتے ہیں:

"دیکھو، سنو، سوچو — اور حقیقت تک پہنچو۔"

یہی تحقیق کا حقیقی فلسفہ ہے۔

تحقیق کے میدان میں ظاہری و باطنی کردار

تقلید اور اختلاف، برہان، غور و فکر، تحقیق اور تخلیق کے ضد کے طور پر
اُبھرا ہے۔ دین، یعنی قرآن پاک اپنی اصلی شکل میں محفوظ ہے اور جس کے تحفظ
کی ذمہ داری تاقیامت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لی ہوئی ہے۔ وحی کے الفاظ، جس
وقت یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت نازل کیے گئے تھے، بالکل وہی
ہیں قرآن کی حقانیت تمام فرقوں اور مکتب فکر میں مسلم ہے۔ اس لئے یہی وہ نقطہ
ہے جس سے امت میں اتفاق اور یگانگت کی فضا فروغ پا سکتی ہے قرآن پاک کے
نکتہ نظر سے دین کو سمجھنا انتہائی آسان ہے تاہم اس کو بالکل کھلے ذہن کے ساتھ،
قرآن کی تفسیر قرآن کے اصولوں کو مدنظر رکھنے کے ساتھ ساتھ قرآن سے (قرآن
اپنی تفسیر خود اپنی آیات سے کرتا رہتا ہے) بہت آسانی سے سمجھا جاسکتا ہے۔ قرآن

The Role of the Five Senses in Research: A Review Study

کریم، وحی الہی ہے۔ دین اپنی اساس میں قدیم سے جدید اور جدید تر ہے۔ اس لئے دین کو فطرت کے تقاضوں کے مطابق، حواس خمسہ (ظاہری اور باطنی)، عقل و فکر اور حکمت و دانش کے ذریعے معروضی حالت کے آئینے میں پرکھا اور سمجھا بھی جاسکتا ہے

اللہ ربالعزت حضرت انسان کو تحقیق کے میدان میں کھلی دعوت دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں۔

﴿قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنَّمَا اتَّبَعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ﴿3﴾

”آپ کہہ دیجئے کہ نہ تو میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں غیب جانتا ہوں اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو صرف جو کچھ میرے پاس وحی آتی ہے اس کی اتباع کرتا ہوں (1) ن آپ کہئے کہ اندھا اور بینا کہیں برابر ہوسکتا ہے (2)۔ سو کیا تم غور نہیں کرتے؟“

یہاں قرآن کی عظمت کا بیان ہے اور لوگوں کو اس میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ کیا یہ لوگ قرآن حکیم میں غور نہیں کرتے اور اس کے علوم اور حکمتوں کو دیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے کہ اس نے اپنی فصاحت سے تمام مخلوقات کو اپنے مقابلے سے عاجز کر دیا ہے اور غیبی خبروں سے منافقین کے حالات اور ان کے مکروفریب کوسر عام کھول کر رکھ دیا ہے اولین و آخرین کی خبریں دی ہیں۔ اگر ہم قرآن کریم میں غور و فکر کریں تو یقیناً اس نتیجے پر پہنچیں گے۔

عقل پر وحی کو بلاشبہ سبقت حاصل ہے۔ خالق کائنات خالق ہونے کے ناطے تمام زمانوں کے تقاضے، ضروریات اور مسائل کو سمجھتے ہیں، جبکہ انسانی عقل کو صرف زمانہ حال کے مسائل، ضروریات اور مصائب کے حل کے لئے علم درکار ہوتا ہے۔ یہ بات درست ہے کہ وحی کی فلسفیانہ اور سائنسی توجیہات وقت کے ساتھ ساتھ اہل علم مستقبل کے لیے پیشن گوئیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دین کے مبادیات اور احکامات کو تجربے اور غور و فکر کی بنیاد پر لاگو کیا جاسکتا ہے۔

جدید تحقیق کے میدان میں حواس خمسہ کا اہم کردار ہے۔ کیونکہ کسی بھی شے کی تحقیق کے لیے دیکھنا، سننا لازمی امر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پرکھنے کے لیے عقل و دانش کا ہونا بھی بہت ضروری ہے، اس لیے تحقیق کے میدان میں حواس خمسہ ظاہری اور باطنی دونوں کا بہت اہم کردار ہے۔

گو یا کہ قرآن کا ذکر کرنا، اسے پڑھنا، دیکھنا، چھونا سب عبادت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تحقیق کے میدان میں قرآن پاک میں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ قرآن میں وہی غور و فکر معتبر اور صحیح ہے جو سرکار دو عالم ﷺ کے اقوال و فرامین اور خاتم النبیین ﷺ کے صحبت یافتہ صحابہ کرام کے اقوال اور ان سے تربیت یافتہ تابعین عظام کے علوم کی روشنی میں ہو کیونکہ وہ غور و فکر جو اس ذات کے فرامین کے خلاف ہو جن پر قرآن اترا اور اس غور و فکر کے

The Role of the Five Senses in Research: A Review Study

خلاف ہو جو وحی کے نزول کا مشاہدہ کرنے والے بزرگوں کے غور و فکر کے خلاف ہو، وہ یقیناً معتبر نہیں ہو سکتا۔ اس لئے اس تحقیق سے بچنا ضروری ہے جو چودہ سو سال کے علماء، فقہاء، محدثین و مفسرین اور ساری امت کے فہم غلط کو قرار دے۔

حواس خمسہ کے غلط استعمال کے نتائج
دل کی سختی اور روحانی اندھی پن
معاشرتی بگاڑ (فحاشی، غیبت، ظلم)
اللہ کی ناراضگی اور آخرت میں حساب

حواس خمسہ اللہ کی عظیم امانت ہیں۔ انسان اگر ان کو صحیح سمت میں استعمال کرے تو دنیا و آخرت میں کامیابی اس کا مقدر بنتی ہے، اور اگر غلط استعمال کرے تو یہ نعمتیں وبال بن جاتی ہیں۔ قرآن مجید کا پیغام واضح ہے کہ ہر کان، آنکھ اور دل قیامت کے دن جواب دہ ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان حواس کو اللہ کی رضا، انسانیت کی خدمت اور علم و ہدایت کی راہوں میں استعمال کریں۔

قرآنی حوالہ جات

- القرآن الکریم، سورة النحل، آیت 78 :-
- القرآن الکریم، سورة بنی اسرائیل، آیت 36 :-
- القرآن الکریم، سورة طہ، آیت 50 :-
- القرآن الکریم، سورة الانعام، آیت 50 :-
- القرآن الکریم، سورة السجده، آیت 9 :-
- القرآن الکریم، سورة الغاشیہ، آیت 17 :-
- القرآن الکریم، سورة یوسف، آیت 94 :-
- القرآن الکریم، سورة آل عمران، آیت 190 :-

احادیث

الترمذی، محمد بن عیسیٰ۔ سنن الترمذی، حدیث نمبر 2417 :- بیروت: دار الغرب الاسلامی۔

تفاسیر و کتب اسلامیہ

ابن الاثیر، مجد الدین المبارک بن محمد۔ (1979ء)۔ النہایہ فی غریب الحدیث والاثر۔ بیروت: المكتبة العلمية۔

ابن کثیر، اسماعیل بن عمر۔ (1999ء)۔ تفسیر القرآن العظیم۔ ریاض: دار طیبہ للنشر والتوزیع۔

الغزالی، ابو حامد محمد بن محمد۔ احیاء علوم الدین، جلد 1، کتاب العلم۔ بیروت: دار المعرفة، ص 35۔